

*Толо Ясса
студент магистратуры
«Международный менеджмент»
Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
Заболоцкая В. В., к. э. н.
доцент кафедры менеджмента
руководитель программы магистратуры «Управление
международным бизнесом»
Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы*

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ЭКОВАС НА СТАБИЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ МАЛИ

***Аннотация:** В статье представлены результаты оценки влияния экономических санкций, введенных Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) на макроэкономическую стабильность экономики и политический режим Республики Мали за 2016–2024 гг. Показано, что введенные санкции существенно ограничили возможности Мали для достижения критериев конвергенции, установленных Западноафриканским экономическим и валютным союзом (ЗАЭВС) и ЭКОВАС, вызвав проблемы в обслуживании внешнего долга, рост инфляции и проблемы ликвидности, связанными с прекращением внешней финансовой помощи. Для достижения макроэкономической стабильности экономики авторами предложены рекомендации в области государственного антикризисного регулирования национальной экономики.*

***Ключевые слова:** ЭКОВАС, Западноафриканский экономический и валютный союз, Мали, экономические санкции, макроэкономическая стабильность, стандарты конвергенции, экономическая устойчивость, государственный долг.*

*Tolo Yassa
Student
Master's program "International Management" at the Peoples' Friendship
University of Russia named after P. Lumumba
Zabolotskaya V., c. e. s.
Associate Professor
of the Department of Management,
Head of the Master's Program "International Business Management"
at the Peoples' Friendship University of Russia named after P. Lumumba.*

THE IMPACT OF ECOWAS ECONOMIC SANCTIONS ON THE STABILITY OF THE NATIONAL ECONOMY AND THE POLITICS OF THE REPUBLIC OF MALI

Abstract: *The article presents the results of an assessment of the impact of economic sanctions imposed by the Economic Community of West African Countries (ECOWAS) on the macroeconomic stability of the economy and the political regime of the Republic of Mali in 2016-2024. It is shown that the sanctions imposed have significantly limited Mali's ability to achieve the convergence criteria set by the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) and ECOWAS, causing problems in servicing external debt, rising inflation and liquidity problems associated with the termination of external financial assistance. In order to achieve macroeconomic stability of the economy, the authors propose recommendations in the field of state anti-crisis regulation of the national economy.*

Keywords: *ECO EAC, West African Economic and Monetary Union, Mali, economic sanctions, macroeconomic stability, convergence standards, economic sustainability, public debt.*

Мали, страна, не имеющая выхода к морю в Западной Африке. Этот регион граничит с Мавританией и Алжиром на севере, Нигером на востоке, Буркина-Фасо на юго-востоке, Кот-д'Ивуаром и Гвинеей на юге, а затем заканчивается Сенегалом на Западе. Мали, страна, не имеющая выхода к морю в Западной Африке.

В последние годы переживала неравномерный экономический рост из-за наличия проблем в области безопасности, политики и климата. По данным Всемирного банка в 2023 г. ВВП составил 19,5 млрд долл., увеличившись на 3,5% по сравнению с 2022 г. и 3,7 % с 2021 г.

Мали – это аграрная страна, в которой вклад сельского хозяйства в ВВП составляет 40%. 80% населения этой отрасли экономики заняты в сельском хозяйстве. Мали имеет довольно развитую горнодобывающую промышленность (3-е место среди стран Африки), 75% продукции этой отрасли отправляется на экспорт. Страна богата запасами полезных ископаемых. Например, Мали активно развивает добычу золота. 70% выручки от продажи золота приходится на экспорт. Имеются высокий потенциал в области добычи лития. Сфера услуг страны претерпевает кризис и в 2023 г. было отмечено снижение примерно до 2,7%. Это связано с воздействием экономических санкций ЭКОВАС.

Несмотря на то, что Мали обладает значительным экономическим потенциалом в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, однако развитию этой страны препятствуют проблемы безопасности, недостаточная система государственного управления, политический и внешние кризисы. Более 10 лет экономика Мали переживает кризисные явления. 2020 год был отмечен окончанием срока полномочий членов

Национального собрания Мали, что привело к институциональному вакууму, связанному с санкциями ЭКОВАС.

В апреле 2020 года, несмотря на решительные протесты оппозиции бывший президент Ибрагим Бубакар Кейта предложил ряд рекомендаций по проведению парламентских выборов. Однако, в результате выборов в стране усугубились протесты и беспорядки. Это политические обстоятельства вызвали углубление социально-политического кризиса, начавшегося в 2018 г. после президентских выборов [Сиссоко, Э.Ф. 2023]. В результате жесткие оппозиционные обстоятельства закончились военным мятежом, произошедшим 18 августа 2020 г., и государственным переворотом, который стал уже 4-м в истории Мали. Произошла отставка Президента страны, роспуск правительства и Национальной Ассамблеи.

Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (далее – ЭКОВАС) незамедлительно отреагировали, потребовав создания гражданского Правительства к 15 сентября 2020 года. После долгих консультаций была официально принята Хартия, предусматривающая переходный период на срок в 18 мес. Однако политическая напряженность и противостояния в стране достигли апогея после ареста президента переходного периода. Ба Н'Дау и премьер-министра Моктара Уана в мае 2021 г и привела к власти полковника Ассими Гойты Эти. Это политическое событие ознаменовало начало нового переходного этапа в экономике и политике страны, усилив проблемы в области государственного управления и конфликт с региональными институтами (например, ЭКОВАС).

В результате такой политической нестабильности в Мали ЭКОВАС и Западноафриканским экономическим и валютным союзом (далее – ЗАЭВС) были введены экономические санкции что оказало значительное отрицательное воздействие на макроэкономическую стабильность экономики (табл. 1). Так, в 2022 г. экономический рост замедлился до 3,7%, среднегодовая инфляция достигла рекордного уровня в 9,7%, уровень государственного долга превысил 50% ВВП [PLF, 2024]. Значительно вырос уровень безработицы, особенно среди женщин и в сельских районах.

Таблица 1
Основные виды экономических санкций ЭКОВАС в отношении
Республики Мали в 2021 г.

Санкция	Краткая характеристика
Финансовые санкции	
Блокировка активов	Замораживание банковских счетов и финансовых активов Мали, а также некоторых членов правительства
Прекращение финансовых операций	Ограничения, наложенные на операции с банками в Западной Африке
Прекращение внешнего финансирования	Приостановление предоставления субсидий и займов ЭКОВАС, а также Западноафриканского Банка развития (ЗБР)
Торговые санкции	
Торговые ограничения	частичные ограничения на импорт и экспорт между Мали и странами-членами
Эмбарго	запрет на экспорт продукции, оказывающий влияние на определенные сферы экономики Мали
Ограничения в сфере торговли	приостановление действий торговых соглашений, таких как соглашения, связанные с Западноафриканский экономическим и валютным союзом (ЗАЭС)
Дипломатические и политические санкции	
Исключение Мали из ЭКОВАС	Исключение уполномоченных директивных органов Мали от участия в ЭКОВАС
Запрет на выезд	Запрет зарубежных поездок членам хунты и их родственникам
Секторальные санкции	
Запрет реализации инфраструктурных проектов при поддержке ЭКОВАС	Приостановление региональных инфраструктурных проектов, поддерживаемых ЭКОВАС

В июле 2022 года ЭКОВАС отменило часть санкций после принятия графика перехода к демократическим выборам. Однако некоторые финансовые и дипломатические ограничения остались в действии. Эти санкции направлены на оказание давления на хунту с целью восстановления конституционного порядка, однако они оказали значительное экономическое воздействие на экономику и снизили уровень жизни населения Мали.

Последствия экономических санкций не смогли не сказаться на основных макроэкономических показателях страны. С 2016 по 2024 год структура государственного долга претерпела значительные изменения: внешний долг

вырос и достиг 51,4% ВВП (табл. 2). Это указывает на необходимость изменения государственной финансовой стратегии страны. Одновременно, за анализируемый период резко возрос объем общего долга, который увеличился в 2 раза (с 2986,4 млрд франков КФА в 2016 г. до 6256 млрд франков КФА в 2023 г.). Такой значительный рост свидетельствует о растущей зависимости Мали от внутренних источников финансирования, что, вероятно, также усугубляется ограничениями, вызванными экономическими санкциями ЭКОВАС.

Таблица 2
Динамика изменения государственного долга Мали в % от ВВП
с 2016 по 2024 год

Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Долг в % от ВВП	35,90	35,50	36,90	40,60	47,30	52,00	50,40	50,70	51,40
Общий долг, в млрд франков КФА	2986,4	3167,7	3496,9	4106,0	4757,0	5521,8	5919	6256	–

Источник Центр политических, экономических и социальных исследований и анализа Мали (2023 г.)

Следует отметить, что государственный долг вырос в первой половине 2023 г. на 5,69%, что также было связано значительным увеличением внутреннего долга на 8,20%. Это подчеркивает растущую финансовую напряженность в стране.

С тех пор как ЭКОВАС и ЗАЭВС сняли свои экономические и финансовые санкции в июле 2023 г., в Мали предприняла несколько важных действий в экономической, политической областях и в области безопасности в следующих направлениях:

- экономическое и финансовое восстановление экономики страны: восстановление обмена финансовыми потоками: постепенно возобновили банковские и коммерческие операции со странами ЭКОВАС и ЗАЭВС;
- стабилизация обменного курса франка КФА: из-за нехватки ликвидности доступность банкнот улучшилась;
- Возобновление реализации инфраструктурных проектов: некоторые проекты, которые были остановлены из-за санкций, возобновились благодаря финансированию со стороны международных партнеров;
- политические и институциональные изменения: принятие новой Конституции путем референдума в июне 2023 г., которая расширяет прерогативы президента Мали, а достигнут определенный прогресс в отношении плана восстановления конституционного порядка в стране.

– модернизация армии: закупка новейшей военной техники и повышение квалификации военнослужащих.

И наконец, формализация мер по развитию международного сотрудничества. Укрепление международных альянсов за пределами ЭКОВАС: укрепление связей с Россией, Китаем и Турцией в таких секторах как оборонный, энергетический и инфраструктурный секторы.

Эти меры позволили Мали в 2024 г. достичь частичного соблюдения критериев конвергенции ЭКОВАС и ЗАЭВС, которые являются ключевыми критериями экономической и валютной устойчивости, а также интеграции в регионе.

Итак, подводя итоги, можно сказать, введение экономических санкций ЭКОВАС привело экономику Мали к финансовой нестабильности, усугубив проблемы своевременности выплат по государственному внешнему долгу и соблюдения норм конвергенции ЗАЭВС и ЭКОВАС. Кроме того, была определена взаимосвязь между политической стабильностью, действиями правительственных структур и экономическими показателями, подчеркнув решающую роль и значение стабильной политической обстановки для экономического процветания и успешной региональной интеграции Мали с другими странами Африки.

Санкции ЭКОВАС, введенные в 2022 г., ухудшили финансовое положение Мали, усилив ее уязвимость по отношению к соседним странам. В 2024 г. внешний государственный долг Мали составил около 51,4% ВВП, что значительно выше среднего показателя по ЗАЭВС. Это свидетельствует о значительном негативном эффекте экономических санкций, несмотря на относительно умеренное соотношение обслуживания внешнего долга к экспорту Мали в 35,8 % по сравнению с некоторыми соседними странами, такими как Сенегал, где аналогичный показатель составил 20%, в Кот-д'Ивуаре –8,9%. Это также указывает на повышенную нагрузку на экспортные ресурсы, используемые для погашения задолженности государства. (Соотношение между обслуживанием внешнего долга и налоговыми поступлениями составило 9,1%).

В этой связи, для достижения макроэкономической стабильности Мали особую важность имеет разработка мер по укреплению регионального сотрудничества в сочетании с оптимизацией политической и экономической координации в рамках региональной интеграции. Эти меры будут способствовать снижению уровня государственного долга это заметно и будет способствовать снижению уровня государственного долга при одновременном стимулировании роста.

Кроме того, Мали следует сосредоточить свои усилия на повышении уровня экономической устойчивости за счет диверсификации своей экономики, повышения формальной занятости среди населения, а также оптимизации управления государственными финансами.

В тесном сотрудничестве с другими странами Африки, присоединяющимися к ЭКОВАС и ЗАЭВС формализовать совместные меры

реагирования на общие вызовы внешней среды. Крайне важно действовать решительно и безотлагательно, чтобы изменить экономическое направление страны, гарантировать возможности достижения стандартов конвергенции и создать благоприятные условия для поступательного устойчивого восстановления экономики и политической стабильности.

Использованные источники:

1. Barro, R.J. Government spending in a simple model of endogenous growth // Journal of Political Economy. 1990. № 98(5). pp. 103-125.

2. Checherita, C., Rother, P. The Impact of High and Growing Government Debt on Economic Growth: An Empirical Investigation for the Euro Area // ECB Working Paper. 2010. No. 1237.

3. Blanchflower, D.G., Oswald, A.J. Does High Home-Ownership Impair the Labor Market? // NBER Working Papers. 2013. № 19079, National Bureau of Economic Research.

4. Diallo, S.S. Public Debt and Investment in Mali // French Journal of Economics and Management. 2022. Vol. 3(1). Pp. 99-119.

5. The leaders of the ECOWAS place Mali under embargo to sanction the maintenance of the junta in power"// Newspaper Le Monde. 10.01.2022. URL: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/01/10/les-dirigeants-de-la-cedeao-placent-le-mali-sous-embargo-pour-sanctionner-le-maintien-de-la-junte-au-pouvoir_6108802_3212.html